

ВЛИЯНИЕ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В ЛОГИСТИКЕ НА КАЧЕСТВО ЛОГИСТИЧЕСКИХ УСЛУГ

Тулаганова Нигора Муроджон кизи

Студент Филиал РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина в г. Ташкенте

Научный-руководитель: и.о. доцента, Phd, Загребельская М. В.

Аннотация: Внедрение технологических инноваций является важнейшим инструментом для компаний, стремящихся сохранить свою конкурентоспособность. Недавние данные свидетельствуют о том, что логистические компании могут повысить свою эффективность за счет использования новых технологий. Многие логистические компании начали повышать эффективность своих операций путем постоянного внедрения информационных или автоматизированных технологий в соответствии со спецификой своего бизнеса.

Ключевые слова: Логистические информационные технологии, логистические отношения, качество логистических услуг.

Поскольку логистический бизнес развивается, существует необходимость в сотрудничестве между сторонами для улучшения деловых отношений. Как отметил доктор Майкл Хаммер, «Сотрудничество позволяет компаниям использовать друг друга на оперативной основе, чтобы вместе они могли работать лучше, чем по отдельности». При этом сотрудничество – это состояние, при котором поставщик работает над созданием ценности для своих клиентов [2]

Информационные технологии могут иметь значительные последствия по логистическим операциям, содействие сотрудничеству среди партнеров по цепочке поставок, а также позволяя автоматизироваться многим рутинным логистическим операциям, таким образом позволяя специалистам по логистике

сосредоточиться больше на стратегических вопросах управления логистикой [3].

Действительно, начиная с появления электронного обмена данными (Electronic Data Interchange - EDI) и заканчивая более современными формами взаимодействия поставщиков и клиентов, такими как процесс совместного прогнозирования и пополнения запасов (CFAR) компании Wal-Mart или процессы управления запасами поставщиками, информационные технологии являются общей нитью, связывающей все это воедино. Рассматривать вопрос улучшения качества логистических услуг без учета влияния информационных технологий означало бы исключить из теоретической базы один из самых важных инструментов, которыми располагает современный бизнес для контроля согласованности и повышения эффективности.

Через использование информационных технологий в логистике компании могут повысить конкурентоспособность и поддерживать конкурентное преимущество. Как упоминается в справочнике по логистике, «контроль логистических приложений - это основные виды деятельности с добавленной стоимостью, необходимые для стабильности и прибыльности фирмы, а также средство интеграции и гибкости». Инвестиции в информационные технологии полезны для будущего бизнеса. Это приносит большую пользу логистическим компаниям в будущем, поскольку система позволяет руководству контролировать запасы во всех филиалах организации и помогает компаниям облегчать взаимодействие между компаниями.

Литература:

1. Логистика: учебник для бакалавриата и магистратуры / Под ред. В.И. Сергеева. - М.: Издательство Юрайт, 2021. - 544 с.
2. Batt, P. J., и Rexha, N. /Доверие: детерминант или следствие долгосрочных отношений между покупателем и продавцом.

3. Samarero, C / Ориентация на отношения и качество обслуживания? Каковы ключевые показатели эффективности в сфере финансовых и страховых услуг, The International Journal of Bank Marketing, стр. 406-425.
4. Роль информационных технологий в повышении качества логистических услуг / Е.В. Иванова // Вестник Государственного университета управления. - 2020. - № 6. - С. 112-116. (<https://cyberleninka.ru/article/n/vliyanie-sovremennyh-it-na-razvitie-logistiki>)
5. Журнал "Логистика и цепями поставок": <http://www.logistika-prim.ru/>